

Dinâmica – Example Mapping para Histórias do Cartaz

Aula 1 – Etapa 3

O que é o Example Mapping?

É uma técnica de Engenharia de Software que utiliza um conjunto de cartões coloridos com as cores amarela, azul, verde e vermelha. Cada uma dessas cores representa algo diferente.

- **Cartão Amarelo:** representa uma história de usuário
- **Cartão Azul:** representa os critérios de aceitação, ou regras que já conhecemos. **Exemplo:** se a história de usuário for “Como estudante do Ensino Médio, eu quero entender os riscos de compartilhar informações pessoais na internet, para que eu possa me proteger”, um critério de aceitação pode ser: “O cartaz deve explicar de forma simples, o que são dados pessoais e apresentar pelo menos três exemplos comuns”.
- **Cartão Verde:** representam os exemplos práticos da regra.
- **Cartão vermelho:** representa dúvidas que ninguém na sala consegue responder.

Objetivo:

Ensinar a usar Example Mapping para decompor histórias de usuário, identificar

Este material está licenciado sob a licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

regras de negócio, mapear exemplos concretos e levantar perguntas para refinamento.

Tempo total de atividade:

25 – 35 minutos

Participantes:

4 – 8 participantes por grupo

Materiais:

- Post-its de 4 cores diferentes (ex.: azul, amarelo, verde, rosa)
- Canetas marcadoras
- Quadro branco ou mesa grande

Passo a passo da dinâmica

1. Introdução pelo facilitador (3–5 min)

- Explicar o que é Example Mapping e por que usamos:

“Ajudar o time a entender e refinar histórias, tornando critérios e testes mais claros.”

- Mostrar esquema: História – Regras – Exemplos – Perguntas.

2. Escolha da história (2 min)

- Cada grupo recebe **1 história de usuário** do backlog do cartaz.
Ex.:

“Como aluno, quero criar um título chamativo para o cartaz, para atrair a atenção do público.”

3. Criar o mapa (15–20 min)

1. **História (cartão azul)** – Colar no topo.
2. **Regras (amarelo)** – Quais são as condições para considerar a história “pronta”?

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ex.: “Título deve ter no máximo 8 palavras”

“Título deve conter o termo ‘Segurança Digital’”

3. **Exemplos (verde)** – Casos concretos que ilustram cada regra.

Para “Título ≤ 8 palavras”: “Segurança Digital é para Todos” (aceito) vs. “Segurança Digital para Todos os Alunos e Professores da Escola” (rejeitado).

4. **Perguntas (vermelho)** – Dúvidas que precisam ser esclarecidas com PO ou stakeholders. **Exemplo:** “Podemos usar abreviações?”

4. Compartilhar e discutir (5–7 min)

- Cada grupo apresenta seu mapa ao resto da turma.
- O PO (ou professor atuando como PO) responde perguntas, valida ou ajusta regras e exemplos.

Resultados esperados

- Histórias mais claras e prontas para estimativa.
- Conjunto de regras que viram critérios de aceitação.
- Exemplos que podem virar testes de aceitação.
- Perguntas que ajudam no refinamento do backlog.

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>